

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Bericht

Connecting Data, Connecting People:

1. NFDI4Objects Regionaltreffen Berlin-Brandenburg

Datum: 7. November 2024

Ort: Humboldt-Universität zu Berlin, Cluster of Excellence “Matters of Activity”, Sophienstraße 22a, 10178 Berlin

Einleitung

Am 7. November 2024 fand das 1. Regionaltreffen Berlin-Brandenburg des Konsortiums NFDI4Objects unter dem Motto "Connecting Data, Connecting People" statt. Die Veranstaltung zielte darauf ab, regionale Akteure aus den Bereichen Forschungsdatenmanagement (FDM), NFDI-Konsortien sowie Wissenschaft und Lehre zu vernetzen und den interdisziplinären Austausch zu fördern. Etwa 40 Teilnehmer:innen kamen in den Räumlichkeiten des Cluster of Excellence "Matters of Activity" der Humboldt-Universität zu Berlin zusammen, um in einem Barcamp-Format zentrale Themen des FDM zu diskutieren. Vertreten waren Mitarbeitende verschiedener NFDI-Konsortien und FDM-Landesinitiativen. Auch Vertreter:innen von Forschungsverbänden, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie von Universitäten und Hochschulen konnten zu den Teilnehmenden gezählt werden.

Ablauf der Veranstaltung

Christin Keller, Geschäftsführerin von NFDI4Objects, eröffnete das Treffen mit einer kurzen Einführung zu den Inhalten und dem Arbeitsprogramm des Konsortiums sowie der Vorstellung der Veranstaltungsagenda. Im Anschluss wurden mittels Mentimeter die Diskussionsthemen für die Barcamp-Tische abgestimmt. Die fünf final gewählten Themen lauteten:

1. Nutzung von FDM-Tools und Services
2. Technische Aspekte einer FDM-Infrastruktur
3. FDM im Curriculum an Hochschulen/Universitäten
4. Qualitätssicherung von Diensten
5. Vernetzung der regionalen FDM-Communities

Die Teilnehmenden diskutierten in rotierenden Gruppen, wobei alle 40 Minuten die Tische gewechselt wurden. Moderiert wurden die Tische von Fabian Fricke, Anja Gerber, Tamina Grasme, Katja Sternitzke, Christin Keller und Heike Messemer. Eine Mittagspause mit süßen und herzhaften Snacks bot weiteren Raum für informellen Austausch und Netzwerkbildung.

Ergebnisse der Diskussionen

Die Chairs der fünf Themen-Tische präsentierten am Ende des Tages die Kernergebnisse der Diskussionen:

1. Nutzung von FDM-Tools und Services

- a) Es besteht ein großer Bedarf an einer zentralen Informationsplattform, die einen Überblick über verfügbare Tools und Services bietet.
- b) Die langfristige Finanzierung von Tools stellt eine Herausforderung dar, da viele Lösungen projektbasiert entwickelt werden.
- c) Die Integration von FDM-Kompetenzen in Studiencurricula wurde als prioritäre Maßnahme hervorgehoben.

2. Technische Aspekte einer FDM-Infrastruktur

- a) Persistente Identifier (PID) zur eindeutigen und dauerhaften Referenzierung von Forschungsdaten sowie die Standardisierung von Metadatenformaten wurden als Schlüsselthemen identifiziert, um die Nachvollziehbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Forschungsdaten zu gewährleisten. Hierunter fallen beispielsweise der sogenannte Minimaldatensatz zur Sicherstellung der Datenqualität, aber auch Regelungen über den Umgang mit Unsicherheiten und Leerstellen in den Daten.
- b) Herausforderungen wie Unsicherheiten in Daten (z. B. bei Geodaten) und die Standardisierung von Metadatenformaten wurden intensiv diskutiert.
- c) Es besteht der Bedarf an einem Minimalmetadatensatz zur Steigerung der Datenqualität.
- d) Eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Entwicklung technischer Standards ist notwendig.

3. FDM im Curriculum an Hochschulen/Universitäten

- a) FDM sollte frühzeitig und verpflichtend in Studiengänge integriert werden, um Hemmnisse bei der Nutzung und Veröffentlichung von Forschungsdaten abzubauen.
- b) Universitätsbibliotheken könnten als zentrale Anlaufstellen für FDM-Schulungen gestärkt werden.
- c) Systematische Sondierung der regionalen Angebote wurde als notwendige Maßnahme identifiziert.

4. Qualitätssicherung von Diensten

- a) Die Definition und Messung der Qualität von FDM-Diensten wurde als wichtige, aber noch unzureichend entwickelte Praxis identifiziert.
- b) Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit von Diensten sollten verstärkt in den Fokus rücken.

5. Vernetzung der regionalen FDM-Communities

- a) Die Teilnehmenden betonten die Notwendigkeit regelmäßiger Vernetzungstreffen und den Wunsch nach einem FDM-Stammtisch.
- b) Es wurde vorgeschlagen, bestehende Strukturen wie FDlink oder regionale Netzwerke zu intensivieren, bestehende Strukturen auszubauen und zu fördern.
- c) Der Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für FDM-Angebote in der Region wurde als potenzieller Mehrwert für alle Akteure identifiziert.

Fazit und Ausblick

Das erste Regionaltreffen von NFDI4Objects war ein großer Erfolg und bot den Teilnehmenden eine wertvolle Plattform für Austausch und Netzwerkbildung. Christin Keller schloss die Veranstaltung mit einem positiven Ausblick: Weitere regionale Treffen sind für das Jahr 2025 geplant, um die Vernetzung und den interdisziplinären Dialog weiter zu fördern.

Detaillierte Protokolle der Diskussionsrunden können auf Anfrage bereitgestellt werden. Die Veranstaltung zeigt, dass Regionalität ein entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung des FDM und die Überwindung disziplinärer und institutioneller Grenzen sein kann.

Alle Informationen zum 1. Regionaltreffen Berlin-Brandenburg finden Sie zudem auf unserer [Website](#).

